

STEREOTIPLARNING LISONIY OLAM MANZARASIDAGI TALQINI (SH. BOSHBEKOVNING "TEMIR XOTIN" ASARI MISOLIDA)

Choriyeva Yulduz Abduraxmon qizi

Termiz davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19587684>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi kognitiv tilshunoslikning tayanch tushunchalari — stereotiplar va kognitiv modellarning tildagi in'ikosi Sharof Boshbekovning "Temir xotin" komediyasi misolida tadqiq etiladi. Inson tafakkuridagi tayyor qoliplarning, xususan, "o'zbek ayoli" stereotipining nutqiy jarayonda qanday aks etishi va lisoniy olam manzarasini shakllantirishdagi o'rni tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: kognitiv stereotip, lisoniy model, lisoniy olam manzarasi, mental obraz, etnostereotip, "o'zbek ayoli" modeli.

Kirish. Zamonaviy antropotsentrik tilshunoslikda til nafaqat muloqot quroli, balki inson kognitiv faoliyatining natijasi sifatida qaraladi. Dunyoni anglash jarayonida miyada turg'un kognitiv stereotiplar shakllanadi. Badiiy asar esa ushbu stereotiplarning eng yorqin ko'rinishlarini lisoniy vositalar orqali namoyon qiluvchi maydon hisoblanadi. Sh. Boshbekovning "Temir xotin" asari o'zbek xalqining kognitiv-lisoniy olam manzarasini, undagi ijtimoiy va oilaviy stereotiplarni o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Stereotip ma'lum bir madaniyat vakillari uchun xos bo'lgan sxemalashtirilgan mental obrazdir. Stereotiplar — bu jamiyatda "umumiy tushuncha" sifatida qabul qilingan, til va xatti-harakatlarga oid ishonchlar to'plami. Ular ko'pincha haqiqatni aks ettirmasligi mumkin, lekin odamlarning bir-birini qanday qabul qilishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi¹. Kognitiv stereotiplar, inson tarbiya topgan madaniy muhit bilan bog'liq, zero, kognitiv birliklar madaniyatda mavjud bo'lgan voqelik idroki asosida shakllanadi². Asar qahramoni Qo'chqorning ongida "ideal o'zbek ayoli" stereotipi shakllangan. Uning uchun xotin — bu nafaqat turmush o'rtoq, balki cheksiz mehnat qiluvchi, charchamaydigan va e'tiroz bildirmaydigan kognitiv modeldir. Asardagi robot (Alomat) Qo'chqorning ana shu stereotipik talablari asosida "dasturlanadi". Qo'chqorning: "Axir bitta o'zbek ayoli ishning yarmini qildi, xolos-ku!.." degan nutqi o'zbek lisoniy olam manzarasida ayol kishiga yuklatilgan kognitiv yukni ko'rsatadi. Bu yerda ayol obrazi — mehnatsevarlik, itoatkorlik va chidamlilik kabi atributlar bilan bog'langan stereotipik modeldir. J. Lakoff ta'kidlaganidek, inson tafakkuri metaforik modellarga tayanadi. Asarda "Temir xotin" (robot) tushunchasining o'zi kognitiv metaforadir. Bu yerda "Temir" — mustahkamlik, charchamaslik va hissiyotsizlik xususiyatlarini ifodalasa, "Xotin" — ijtimoiy rolni anglatadi. Prototipik model: Qo'chqor uchun Alomat — bu ideal xotin prototipi. Chunki u "o'ch" demaydi, ovqat so'ramaydi va tinmay ishlaydi. Bu modelning tilda in'ikosi Qo'chqorning robotga bergan buyruqlari va unga nisbatan munosabatida ko'rinadi.

Badiiy nutq muloqot jarayonida so'zlovchining kognitiv bazasidagi o'zgarishlar, ya'ni yangi axborotni qabul qilish yoki kutilmagan hodisaga nisbatan reaksiyasi ma'lum bir lisoniy markerlar orqali tashqi olamga chiqadi. Asarda ushbu markerlar personajlarning mental holati

¹ Fisher, A. You Talk Like a Girl: Stereotypes about Women's Language. — New York: Pace University, 2021. — 10 p.

² Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. — Jizzax: Sangzor, 2006. — 71 b.

dinamikasini ko'rsatib beruvchi protsessual birliklar sifatida namoyon bo'ladi. Qo'chqorning kutilmagan holatlarga nisbatan bildiradigan qisqa lisoniy reaksiyalari, masalan, "e-he!", "o-o!" uning mental modelidagi "kutilayotgan natija" va "haqiqiy natija" o'rtasidagi nomutanosiblikni bildiradi. Bu birliklar asarda kognitiv iqtisod tamoyili asosida butun bir nutqiy vaziyatni modellashtiradi.

Asarda pragmatik signallarning ham o'rni beqiyos. Olimjon va Qo'chqor o'rtasidagi muloqotda qo'llaniladigan "yo'g'-e!", "ha-ya" kabi birliklar shunchaki hissiyot emas, balki axborotning relevantligini (muhimligini) tekshiruvchi pragmatik signallardir. Ular gapdagi propositional mazmunning ishonchlilik darajasini belgilaydi. Asar yakunida Qo'chqorning o'z harakatlaridan pushaymon bo'lishi yoki hayratini ifodalovchi "tavba..." kabi birliklar uning kognitiv xaritasidagi stereotiplar darz ketganini ko'rsatuvchi lisoniy markerlardir.

Asarda o'zbek xalqiga xos etnostereotiplar tilda yaqqol namoyon bo'ladi. Masalan, "Qumri" (Qo'chqorning xotini) va "Alomat" (robot) o'rtasidagi kognitiv farq — bu real hayot va ideal stereotip o'rtasidagi to'qnashuvdir. O'zbek lisoniy olam manzarasida "er — oila boshlig'i" stereotipi Qo'chqorning Alomatga bo'lgan munosabatida o'ta kuchaytirilgan shaklda namoyon bo'ladi. Uning robotdan o'zbekcha lutf, itoat va xizmat kutishi milliy kognitiv modellarning tildagi turg'unligini isbotlaydi.

Kognitiv stereotiplar va modellar lisoniy olam manzarasining yadrosini tashkil etadi. Sh. Boshbekovning "Temir xotin" asari tahlili shuni ko'rsatadiki, tildagi har bir birlik ortida insonning dunyo haqidagi kognitiv xaritasi yotadi. Qo'chqor obrazi orqali o'zbek jamiyatidagi ba'zi turg'un va ba'zan salbiy stereotiplar fosh etiladi. Ularni kognitiv jihatdan o'rganish til orqali inson tafakkurining ishlash mexanizmlarini tushunishga, madaniy va ijtimoiy munosabatlarni to'g'ri baholashga yordam beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Boshbekov Sh. Temir xotin: Komediya. – Toshkent: Ziyoz, 1989. – 48 b.
2. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: Sangzor, 2006. – 71 b.
3. Nurmonov, A., Sobirov, A., Yusupova, Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Ilm ziyo, 2013. 410-b.
4. Hakimov, M. O'zbek pragmalingvistikasi asoslari. –Toshkent: Akademnashr, 2013. 64-b.
5. Mahmudov N. Tilning kognitiv tadqiqi masalalari // O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2017. – № 3. – B. 3-12.
6. Fisher, A. You Talk Like a Girl: Stereotypes about Women's Language. – New York: Pace University, 2021. – 10 p.